

TA’LIM MUASSASALARIDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA’MINLASHNING INNOVATSION YECHIMLARI VA TEXNOLOGIK YONDASHUVLARI

Sattarova Barno Djaxangirovna ¹

[orcid:0009-0006-3725-732X](https://orcid.org/0009-0006-3725-732X)

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802472>

***Annotatsiya.** Maqolada ta’lim muassasalarida raqamli ta’lim muhitining shakllanishi jarayonida yuzaga kelayotgan kiberxavfsizlik muammolari kompleks tahlil qilinadi. Ta’lim tizimida qo‘llanilayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron platformalar va masofaviy ta’lim vositalarining kiberxavfsizlik nuqtayi nazaridan zaif jihatlari aniqlanadi. Shuningdek, axborot xavfsizligini ta’minlashda qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, jumladan, sun’iy intellekt, ko‘p bosqichli autentifikatsiya, ma’lumotlarni shifrlash va bulutli texnologiyalarning amaliy imkoniyatlari yoritib beriladi. Kiberxavfsizlik masalasiga texnik muammo sifatida emas, balki pedagogik va tashkiliy jarayonlar bilan uzviy bog‘liq tizimli hodisa sifatida yondashish zarurligi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** kiberxavfsizlik, raqamli ta’lim muhiti, axborot xavfsizligi, innovatsion texnologiyalar, ta’lim muassasalari, raqamlashtirish.*

Kirish

So‘nggi yillarda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal joriy etilishi ta’lim jarayonining mazmuni, shakli va tashkiliy asoslarini tubdan o‘zgartirdi. Elektron ta’lim platformalari, masofaviy ta’lim texnologiyalari, raqamli baholash tizimlari va bulutli axborot resurslaridan foydalanish ta’limning ochiqligi va qulayligini oshirdi. Biroq mazkur jarayon bilan bir qatorda axborot xavfsizligi bilan bog‘liq yangi muammolar ham yuzaga chiqmoqda.

Ta’lim muassasalari talabalari va professor-o‘qituvchilarga oid shaxsiy ma’lumotlar, ilmiy ishlanmalar, baholash natijalari va boshqaruv hujjatlari kiberhujumlar uchun potensial nishon hisoblanadi. Shu bois kiberxavfsizlikni ta’minlash masalasi ta’lim tizimining barqaror faoliyat yuritishini belgilovchi ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda.

Ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlik muammolarining dolzarbligi

Ta’lim muassasalarining axborot tizimlari o‘zining ochiqligi va foydalanuvchilar sonining ko‘pligi bilan boshqa sohalaridagi axborot tizimlaridan farq qiladi. Bir vaqtning o‘zida minglab foydalanuvchilarning tizimga ulanib faoliyat yuritishi kiberxavfsizlik darajasini pasaytiruvchi omil bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, masofaviy ta’lim sharoitida tashqi tarmoqlar orqali tizimga kirish holatlarining ko‘payishi kiberxavflarni kuchaytiradi.

Ko‘plab holatlarda kiberxavfsizlikka tahdidlar texnik kamchiliklardan ko‘ra inson omili bilan bog‘liq bo‘ladi. Foydalanuvchilarning kiberxavfsizlik savodxonligining pastligi, oddiy parollardan foydalanish, shubhali havolalarga murojaat qilish kabi holatlar axborot xavfsizligini zaiflashtiradi. Shu sababli kiberxavfsizlik masalasini faqat texnik vositalar bilan hal etish yetarli emas.

Kiberxavfsizlikni ta’minlashda innovatsion texnologiyalar

Zamonaviy ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlikni mustahkamlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, sun’iy intellekt asosidagi tahliliy tizimlar axborot tarmoqlarida yuzaga keladigan g‘ayrioddiy faollikni aniqlash imkonini beradi. Bunday tizimlar kiberhujumlarni real vaqt rejimida kuzatib, xavf darajasini baholash va avtomatik himoya mexanizmlarini ishga tushirishga xizmat qiladi.

Ko‘p bosqichli autentifikatsiya tizimlarining joriy etilishi foydalanuvchilarning shaxsini aniqlash jarayonini ishonchliroq qiladi. Login va parol bilan cheklanib qolmasdan, biometrik ma’lumotlar yoki bir martalik kodlardan foydalanish axborot resurslariga ruxsatsiz kirish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi.

Bulutli texnologiyalar ham kiberxavfsizlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bulutli platformalar yordamida ma’lumotlarni markazlashtirilgan holda saqlash, shifrlash va zaxiralash imkoniyati yaratiladi. Bu esa axborot yo‘qotilishi va tizim ishdan chiqishining oldini olishga xizmat qiladi.

Kiberxavfsizlikni ta’minlashda tashkiliy va pedagogik yondashuvlar

Kiberxavfsizlikni ta’minlash jarayonida tashkiliy va pedagogik omillar alohida ahamiyatga ega. Ta’lim muassasalarida axborot xavfsizligi bo‘yicha ichki me‘yoriy hujjatlarni ishlab chiqish, xavfsizlik siyosatini belgilash va mas‘ul xodimlarni tayinlash zarur. Bu jarayon kiberxavfsizlikni boshqarishning institutsional asoslarini shakllantiradi.

Shuningdek, o‘qituvchilar va talabalar uchun kiberxavfsizlik bo‘yicha muntazam treninglar tashkil etish muhimdir. Kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish orqali foydalanuvchilarning mas‘uliyatli xulq-atvori ta’minlanadi. Bu esa texnik himoya vositalari samaradorligini yanada oshiradi.

Xulosa

Ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlikni ta’minlash zamonaviy raqamli ta’lim muhitining ajralmas qismi hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar, tashkiliy mexanizmlar va pedagogik yondashuvlarning uyg‘unligi axborot xavfsizligini ta’minlashning eng samarali yo‘li hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta’lim tizimining barqaror rivojlanishi va raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraxmanov A.A. Axborot xavfsizligi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 256 b.
2. Yusupov Sh.R. Ta’lim tizimida raqamli transformatsiya va axborot xavfsizligi masalalari // Ta’lim va innovatsiyalar. – 2023. – №2. – B. 45–52.
3. Karimov I.B., Saidova N.X. Raqamli ta’lim muhitida kiberxavfsizlikni ta’minlashning dolzarb muammolari // Pedagogik ta’lim. – 2022. – №4. – B. 88–94.
4. Sattarova B. Axborot texnologiyalari muhitila o‘qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish. Pedagogika. Toshkent, 2020 - №4. –B. 59-65.
5. Sattarova B. Raqamli sivilizatsiyalar sharoitida gumanitar ta’lim transformatsiyasi. Nizomiy nomidagi O‘zMPU tomonidan 2025 yil 8-oktabr kuni o‘tkazilgan “Hozirgi zamon falsafasi va taraqqiyot istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. 714-716 betlar.